

Article

TUDOMÁNYMETRIA: HATÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK A KÖRNYEZETMENEDZSMENT ÉS GLOBÁLIS KOCKÁZATOK TÜKRÉBEN

 BÁRKÁNYI Péter ¹

SCIENTOMETRICS: IMPACTS AND CHALLENGES IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GLOBAL RISKS

¹ John von Neumann University Doctoral School of Management and Business Administration, Hungary •
Neumann János Egyetem Gazdálkodás - és Szervezéstudományok Doktori Iskola; H-1117 Budapest, Infopark
sétány 1., Magyarország

✉ Email: peter.barkanyi@uni-flexys.hu

 ORCID iD: [0000-0002-6330-7793](https://orcid.org/0000-0002-6330-7793)

<https://orcid.org/0000-0002-6330-7793>

 Competing interests : The author declare no competing interests.

 Publisher's Note: Slovak Society for Environment stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Copyright: © 2024 by the authors.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

 Review text in the conference proceeding: Contributions published in proceedings were reviewed by members of scientific committee of the conference. For text editing and linguistic contribution corresponding authors.

 Slovak Society for the Environment (Slovenská spoločnosť pre životné prostredie) Bratislava, Slovak Republic

ABSTRACT

In this study, I analyze the advantages and challenges of using scientometrics, with special focus on environmental management and global risk handling. The aim of the research is to examine the role of scientometric indicators in reaching sustainability goals, setting scientific priorities, and supporting decision-making processes. The analysis tries to show the opportunities provided by scientometrics, such as objective evaluation of research, but also highlights the risks of overusing quantitative indicators, like ignoring quality aspects. The study pays attention to integrating long-term sustainability impacts and measuring aspects of global risks and aims to give recommendations for creating a more holistic scientometric framework that also includes quality criteria.

KEYWORDS: *Scientometrics; Environmental Management; Sustainability Risks*

ABSTRACT

Ebben a tanulmányban a tudománymetria alkalmazásának előnyeit és kihívásait elemzem, különös tekintettel a környezetmenedzsment és a globális kockázatok kezelésének területeire. A kutatás célja, hogy megvizsgálja, milyen szerepet játszhatnak a tudománymetriai mutatók a fenntarthatósági célok elérésében, a tudományos prioritások meghatározásában és a döntéshozatali folyamatok támogatásában. Az elemzés során igyekszem rávilágítani a tudománymetria által nyújtott lehetőségekre, például a kutatások objektív értékelésére, ugyanakkor felhívva a figyelmet a kvantitatív mutatók túlzott alkalmazásának kockázataira, mint például a minőségi szempontok háttérbe szorulása. A tanulmány törekszik külön figyelmet szentelni a hosszú távú fenntarthatósági hatások és a globális kockázatok mérési szempontjainak integrálására, és javaslatokat megfogalmazni egy holisztikusabb, a minőségi kritériumokat is figyelembe vevő tudománymetriai keretrendszer kialakítására.

KULCSSZAVAK: *Tudománymetria; Környezetmenedzsment; Fenntarthatósági kockázatok*

1. BEVEZETÉS

A tudománymetria az utóbbi évtizedekben nemcsak a tudományos kutatások értékelésében és rangsorolásában játszik kiemelt szerepet, hanem a környezetmenedzsment és a globális kockázatok kezelésében is. Ez az a módszertan, amely matematikai és statisztikai eszközöket alkalmaz a tudományos teljesítmény mérésére, így számos előnnyel és kihívással is jár. Fő célja az objektív értékelés biztosítása, lehetővé téve a tudományos kutatások minőségének és hatékonyságának megítélését. Számos módszert kínál a tudományos tevékenység mérésére és értékelésére, ideértve a publikációs mutatókat, idézeteket, impakt faktort és egyéb kvantitatív mutatókat. A környezeti egyensúly felborulása, amely gyakran kapcsolódik a globális kockázatokhoz, további kihívásokat jelent a tudományos értékelési rendszerek számára (Arcanum, n.d.; Klímapolitikai Intézet, 2019).

Ezek az eszközök segíthetnek azonosítani a legjelentősebb kutatókat és eredményeket, valamint segíthetnek az intézményeknek és a finanszírozóknak a források hatékonyabb elosztásában. Ugyanakkor fontos felismerni, hogy az alkalmazása során problematikussá válhatnak többek között az egyes mutatók korlátai, a minőség figyelmen kívül hagyása, a kvantitatív nyomás és a tudományos integritás fenntartásának kérdései. A tudománymetria átgondolt és kiegyensúlyozott alkalmazása ezért is elengedhetetlen annak érdekében, hogy valós, egyúttal megbízható eredményeket érhessünk el a tudományos kutatások értékelésében és rangsorolásában. Továbbá, az alkalmazása segítheti a kutatókat abban, hogy nyomon kövessék helyzetüket és hatásukat a tudományos közösségben. Ennek révén a kutatók képesek lehetnek objektívabb képet kapni saját teljesítményükről és hozzájárulásukról a tudományos területeken belül, nem is beszélve arról, az ilyen értékelések segíthetnek az útmutatásban és a szakmai fejlődésben is.

2. MÓDSZERTAN

A környezetmenedzsment és globális kockázatok területén a tudománymetria alkalmazásának vizsgálatához a tanulmányban igyekeztem hangsúlyozni a fenntarthatósági célokkal kapcsolatos publikációk és idézettségi mutatók elemzését. Az adatgyűjtés során külön figyelmet fordítottam arra, hogy olyan publikációkat és szakértői véleményeket vonjak be, amelyek közvetlenül érintetik a klímaváltozás, a természeti erőforrás-gazdálkodás és a környezeti fenyegetések témaköreit (Homolya, 2009). Az adatgyűjtés során átfogó és rendszerezett irodalomkutatásra törekedtem. Ez a módszertani megközelítés magában foglalta a tudománymetriával kapcsolatos, általam relevánsnak ítélt tudományos cikkek, tanulmányok és publikációk részletes áttekintését és elemzését. Az adatgyűjtés során különösen azokat a forrásokat helyeztem előtérbe, amelyek részletesen tárgyalják a tudománymetria előnyeit és korlátait. Az elemzés során a tudományos teljesítmény mérésére szolgáló

kvantitatív mutatók, például az impakt faktor, a publikációk száma és az idézettség elemzése került előtérbe, amelyek széles körben használt eszközök a tudományos tevékenység értékelésében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, n.d.). A tudományos tevékenység mérésére szolgáló mutatók, mint például az impakt faktor és az idézettségi mutatók, központi szerepet játszanak a kutatási teljesítmény értékelésében, a tudománymetria széles körű alkalmazási területét tükrözik (Tudománymetria.hu, n.d.). Az egyes szerzők által megfogalmazott érvek és álláspontok alapos vizsgálata alapján próbáltam levonni a releváns következtetéseket, és megfogalmazni azokat a megfigyeléseket, amelyek hozzájárulhatnak a tudományos közösség számára a vizsgált téma jobb megértéséhez, árnyalásához, valamint annak hatásához a tudományos kutatásokra. Úgy vélem, hogy a választott módszertan alkalmazása lehetővé teszi, hogy átfogóbb és kiegyensúlyozottabb képet kapjunk a tanulmányban vizsgált témáról. Az irodalomkutatás és az elemzés során mindvégig törekedtem az objektivitásra és a tudományos megalapozottságra, hogy a tanulmány minél hitelesebb és informatívabb legyen a célközönség számára. Az alkalmazott módszertan révén reményeim szerint olyan átfogó és alapos elemzést tudok nyújtani, amely hozzájárulhat a tudománymetria területén felmerülő kérdések és kihívások jobb megértéséhez, valamint elősegítheti a tudományos diskurzus fejlődését, gazdagítását.

3. A TANULMÁNY ELMÉLETI HÁTTERE

Ebben a tanulmányban különös figyelmet fordítok olyan szakértők nézeteinek részletes elemzésére, akik közvetlenül befolyásolták tudományos gondolkodásomat és megközelítésemet. Kiemelt szerepet kapnak Popp József és Oláh Judit, akik a PhD képzésem során tartottak rendkívül értékes és inspiráló előadásokat a tudománymetria, és bioökonómia témakörökben. Ezen előadások során szerzett ismeretek, perspektívák jelentős mértékben alakították a tudománymetriával, fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletemet és kutatási irányvonalamat. Az előadásokon lehetőségem nyílt megismertem számos más szakértő munkásságát is, akik szintén jelentős és releváns nézőpontokat képviselnek a tudománymetria különböző aspektusainak megítélésében. Az előadások által inspirált felfedezések és megfigyelések alapján döntöttem úgy, hogy a tanulmányban szereplő további szerzőket vonok be, akiknek nézetei és kutatásai mélyebb betekintést nyújthatanak. Ezért olyan szakértők és kutatók nézeteit vettem górcső alá, akik munkásságuk révén hozzájárultak a tudománymetria területének fejlődéséhez és komplex megértéséhez a fenntarthatóság tükrében. Az ő érveik és álláspontjaik elemzése révén célom, hogy átfogóbb és kiegyensúlyozottabb képet nyújthassak a tudománymetria előnyeiről és korlátairól, valamint a különböző szakmai vélemények és megközelítések összehasonlításával talán betekintést nyújthatok a tudományos diskurzusok jelenlegi állásába.

4. TUDOMÁNYMETRIA PRO ÉS KONTRA

A tudománymetriai mutatók alkalmazása a környezetmenedzsmentben és a globális kockázatok kezelésében különösen releváns lehet, mivel ezek az eszközök segíthetnek azonosítani a legnagyobb hatású kutatásokat és szakértőket. A globális fenntarthatósági kutatások egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a tudománymetriai mutatókra, amelyek lehetővé teszik a kutatási eredmények összehasonlítását és azonosítják a legfontosabb tudományos közreműködéseket (Nature Index, 2022). Az általa nyújtott eszközök, például az impakt faktor és az idézettségi mutatók, alapvetően meghatározzák a tudományos publikációk értékelését és a kutatók teljesítményének megítélését. Ugyanakkor ezeknek az eszközöknek a túlzott használata negatív hatással lehet a kutatói munka minőségi aspektusaira, különösen a hosszú távú kutatások esetében, amelyek kevesebb idézetet generálnak (Fekete, 2021).

Ugyanakkor a kvantitatív mutatók túlzott hangsúlyozása e területeken is torzíthatja a kutatások értékelését, különösen olyan esetekben, amikor a hosszú távú fenntarthatósági hatások nem jelennek meg az azonnali idézettségi adatokban. Érdemes kiemelni, a klímaváltozással kapcsolatos

alapkutatások, amelyek hosszú távon kritikus jelentőségűek, alulértékeltek lehetnek a rövid távú publikációs nyomás miatt (InstantScience, 2023).

A környezeti kockázatok sokszínűsége és komplexitása, mint például a természeti egyensúly megszűrése, külön figyelmet igényel a tudományometriai elemzések során (Arcanum, n.d.).

Popp József szerint a tudománymetria kétségtelenül kulcsfontosságú szerepet játszik a modern tudományos világban. A kutatások értékelésének és rangsorolásának hatékony eszköze, objektív és kvantitatív betekintést nyújtva a tudományos teljesítménybe. A publikációk száma, a hivatkozások száma és az impakt faktor, mint a tudománymetria legismertebb mutatói, mind értékes információkat szolgáltatnak a kutatók, folyóiratok és intézmények munkájának megítéléséhez (Poppetal., 2018).

Azonban a tudománymetria nem mentes a kihívásoktól. A metrikák túlzott alkalmazása a kutatói munka szűkített értékeléséhez vezethet, elhanyagolva a tudományos eredmények minőségi aspektusait. A pusztán kvantitatív mutatók alapján történő rangsorolás torz eredményekhez vezethet, ha nem veszik figyelembe a kutatások kontextusát, az alkalmazott módszertant és a kutatási eredmények társadalmi és tudományos jelentőségét. Ezenkívül a túlzott publikációs nyomás negatív hatással lehet a kutatók munkájára. A kutatók kényszerülhetnek irreleváns folyóiratokban publikálni, kevesebb időt fordíthatnak a minőségi kutatásra, és mentális egészségük is veszélybe kerülhet. A tudománymetria hatékony eszköze lehet a tudományos teljesítmények mérésének, ha óvatosan és felelősségteljesen alkalmazzák. A kvantitatív mutatók mellett a minőségi szempontok figyelembevétele elengedhetetlen a tudományos munka valódi értékének megítéléséhez. (BewaretheImpactFactor, 2013).

Oláh Judit szerint is a tudománymetria egy hatékony eszköz a tudományos kutatások értékelésében és rangsorolásában. Különösen a tudományos teljesítmények mérésére és összehasonlítására, mind egyénenként, mind intézményi szinten. Számos mutatója, mint például a publikációk száma, a hivatkozások száma és az impakt faktor, objektív és kvantitatív betekintést nyújt a kutatók, folyóiratok és intézmények teljesítményébe. Azonban fontos megjegyezni, hogy a tudománymetria nem tökéletes eszköz, és óvatosan kell alkalmazni. A túlzott alkalmazása a kutatói munka szűkített értékeléséhez vezethet, elhanyagolva a tudományos eredmények minőségi aspektusait. A pusztán kvantitatív mutatók alapján történő rangsorolás torz eredményekhez vezethet, ha nem veszik figyelembe a kutatások kontextusát, az alkalmazott módszertant és a kutatási eredmények társadalmi és tudományos jelentőségét. Ezért elengedhetetlen, hogy a tudományometriát emberközpontú megközelítéssel kombináljuk. A kutatók egyéni teljesítményének értékelésekor figyelembe kell venni a publikációk mellett a kutatási tervéhez való hozzájárulásukat, a csapatmunkában betöltött szerepüket, a tanítási és mentori tevékenységüket, valamint a tudományos közösséghez való hozzájárulásukat. A tudománymetria hatékony eszköze a tudományos teljesítmények mérésének, de csak ha óvatosan és felelősségteljesen alkalmazzák. Mert nem szabad figyelmen kívül hagyni, a kvantitatív mutatók mellett a minőségi szempontok figyelembevétele elengedhetetlen a tudományos munka valódi értékének megítéléséhez (Sugimotoetal., 2019).

David Colquhoun kritikusan viszonyul az impakt faktor alapú értékeléshez, amely szerinte ösztönzi a rövid távú gondolkodást és a gyors publikálásra helyezi a hangsúlyt a minőségi munkával szemben (Fekete, 2021). Az impakt faktor alkalmazása szerinte nem szolgálja megfelelően a tudományos kutatás hosszú távú érdekeit és értékét, mivel a kutatók inkább a gyors eredményekre koncentrálnak ahelyett, hogy mélyreható és tartós hatású kutatásokat végeznének. Óvatosan kell használni a tudományos teljesítmény mérésére. A rá való túlzott támaszkodás a tudományos kutatás rövid távú gondolkodásmódját ösztönözheti, a minőséget a mennyiség elé helyezve, figyelmen kívül hagyhatja a kutatási területek közötti különbségeket, így elnyomhatja az innovatív kutatásokat. A tudományos teljesítmény értékelésekor fontos figyelembe venni más mutatókat is, mint a kutatási eredmények minősége, a kutatási módszertan szigorúsága és a kutatási eredmények lehetséges hatása. Alternatív megoldások lehetnek pl. a nyílt hozzáférésű publikációk, az adatkészletek nyílt megosztása és a tudományos eredmények nyílt megvitatása átláthatóbbá és demokratikusabbá teheti a tudományt. A szigorú peerreview folyamatok továbbra is elengedhetetlenek a tudományos eredmények minőségének biztosításához. Ahogy a tudományos teljesítmény értékeléséhez számos más mutató is használható, mint a kutatások idézettsége, a kutatók hírneve, a kutatási eredmények

társadalmi és gazdasági hatása, és a kutatók oktatási és mentori tevékenysége. Stephen Curry úgy véli, hogy a tudománymetria kétségtelenül értékes eszköz a tudományos teljesítmények mérésére és értékelésére (Technopolis. 2020).

A publikációk száma, a hivatkozások száma és az impakt faktor, mint a tudománymetria legismertebb mutatói, objektív és kvantitatív betekintést nyújtanak a kutatók, folyóiratok és intézmények munkájába. Ezek a mutatók hasznosak lehetnek a tudományos teljesítmény összehasonlítására, azonosítására a kutatási trendeket és a tudományterületek fejlődését. Azonban fontos megjegyezni, hogy a tudománymetria nem tökéletes eszköz, és óvatosan kell alkalmazni. Az egyoldalú tudománymetriai értékelés torzíthatja a teljes képet mert nem veszi figyelembe a tudományos munka komplexitását és árnyalatait. A pusztán kvantitatív mutatók alapján történő rangsorolás figyelmen kívül hagyhatja a kutatások kontextusát, az alkalmazott módszertant, a kutatási eredmények társadalmi és tudományos jelentőségét, valamint a kutatók egyéni hozzájárulását a kutatási projektekhez. Ezért elengedhetetlen, hogy a tudománymetriát más értékelési módszerekkel kombináljuk, hogy átfogóbb és kiegyensúlyozottabb képet kapjunk a tudományos teljesítményről. A kvalitatív értékelési módszerek, mint a szakértői véleményezés, a peerreview és a kutatók önértékelése, fontos betekintést nyújthatnak a tudományos munka minőségébe, eredetiségébe és hatásába. A tudománymetria és a kvalitatív értékelési módszerek integrálása lehetővé teszi a tudományos teljesítmény árnyalt és holisztikus értékelését. Ez a megközelítés figyelembe veszi a kutatások kvantitatív és kvalitatív aspektusait is, és igazságosabb és pontosabb értékelést eredményez a tudományos munka valódi értékének megítéléséhez. Stefan Bornstein szerint a tudománymetria kétségtelenül hasznos eszköz a tudományos kutatások értékelésében és rangsorolásában (Stoddart, 2016).

Szerinte is a publikációk száma, a hivatkozások száma és az impakt faktor, mint a tudománymetria legismertebb mutatói, objektív és kvantitatív betekintést nyújtanak a kutatók, folyóiratok és intézmények munkájába. Ezek a mutatók hasznosak lehetnek a tudományos teljesítmény összehasonlítására, azonosítására a kutatási trendeket és a tudományterületek fejlődését. Azonban fontos megjegyezni, hogy a tudománymetria nem tökéletes eszköz, és számos korláttal rendelkezik. Az egyik legfőbb korlátja, hogy túlságosan leegyszerűsített képet fest a tudományos kutatásokról. A tudománymetriai mutatók nem veszik figyelembe a kutatások sokszínűségét és bonyolultságát, ami torzíthatja a kutatások értékelését és rangsorolását. A tudományos kutatások nem egyformák. Különböző kutatási területeken, eltérő módszerekkel és célokkal végeznek kutatásokat. A tudománymetriai mutatók, mint a publikációk száma és a hivatkozások száma, nem feltétlenül tükrözik pontosan a különböző kutatási területeken végzett kutatások értékét. Például az alapkutatás, amely kevesebb publikációt eredményez, de jelentős elméleti áttörést jelenthet, kevésbé értékelhető a tudománymetriai mutatók alapján, mint az alkalmazott kutatás, amely több publikációt eredményez, de kevésbé jelentős tudományos hozzájárulást jelent. Ezenkívül a tudománymetriai mutatók nem veszik figyelembe a kutatások minőségét. A publikációk száma és a hivatkozások száma nem feltétlenül tükrözik a kutatási eredmények pontosságát, megbízhatóságát vagy eredetiségét: a kutatók publikálhatnak alacsony minőségű cikkeket olyan folyóiratokban, amelyeknek magas az impaktfaktora, hogy mesterségesen növeljék a hivatkozások számát, de ez nem tükrözi a kutatásaik valódi értékét. Az egyszerűsített tudománymetriai megközelítések nem tükrözik megfelelően a tudományos munka valódi értékét és hatását. A tudományos munka értéke nem csak a publikációk számában vagy a hivatkozások számában mérhető. Számos más tényezőt is figyelembe kell venni, mint a kutatások eredetisége, a tudományos hozzájárulás mértéke, a kutatási eredmények társadalmi és gazdasági hatása, valamint a kutatók egyéni hozzájárulása a kutatási projektekhez. A tudománymetria hatékony eszköz lehet a tudományos teljesítmény értékelésében, ha óvatosan és felelősségteljesen alkalmazzuk. Azonban fontos megjegyezni, hogy a tudománymetriai mutatók nem tökéletesek, és nem szabad az egyetlen értékelési eszközként használni. Dora D. Costa és Matthew E. Kahn szerint is a tudománymetriai kétségtelenül értékes eszköz a tudományos kutatások értékelésében és rangsorolásában. Azonban fontos megjegyezni, hogy a tudománymetriai mutatók nem tökéletesek, és számos nemkívánatos hatással is járhatnak. Az egyik legfőbb aggály a tudománymetriai mutatók ösztönző hatásával kapcsolatban merül fel. A publikációs nyomás és az impakt faktor alapú értékelés

túlzott versenyt és eredménytörzsítést okozhat a tudományterületen. A kutatók hajlamosak lehetnek olyan kutatásokra összpontosítani, amelyek gyorsan publikálhatók és magas impakt faktorú folyóiratokban jelennek meg, ahelyett, hogy mélyrehatóbb, de hosszabb ideig tartó kutatásokat végeznének. Ez a fajta "publikációs hajlam" a tudományos eredmények minőségének romlásához vezethet (Stoddart, 2016).

Ezenkívül a tudományometriai mutatók torzítást okozhatnak a tudományos eredmények értékelésében. A publikációk száma és a hivatkozások száma nem feltétlenül tükrözik pontosan a kutatási eredmények pontosságát, megbízhatóságát vagy eredetiségét. A kutatók publikálhatnak alacsony minőségű cikkeket olyan folyóiratokban, amelyeknek magas az impaktfaktora, hogy mesterségesen növeljék a hivatkozások számát, de ez nem tükrözi a kutatásaik valódi értékét. Ezenkívül a tudományometriai mutatók nem veszik figyelembe a kutatások társadalmi és gazdasági hatását, ami további torzítást okozhat az értékelésben. A tudományometriai mutatók túlzott alkalmazása a tudományos kutatás rövid távú gondolkodásmódját is ösztönözheti. A kutatók hajlamosak lehetnek a gyorsan publikálható, de kevésbé jelentős kutatásokra összpontosítani a mélyrehatóbb, de hosszabb ideig tartó kutatások helyett. Ez a fajta rövid távú gondolkodásmód a tudományos haladás lassulásához vezethet, és megakadályozhatja a tudományos áttöréseket.

5. KONKLÚZIÓ

A tudománymetria a környezetmenedzsment és globális kockázatok területén jelentős lehetőségeket kínál a kutatási prioritások meghatározására és a döntéshozatal támogatására. A fenntarthatósági célok elérésében a segíthet a globális kutatási együttműködések hatékonyságának növelésében, különösen a prioritást élvező tudományos területek kiemelése révén (Nature Index, 2022). Azonban a kvantitatív mutatók mellett elengedhetetlen a kvalitatív szempontok integrálása is, hogy a tudományos teljesítmény értékelése figyelembe vegye a kutatások hosszú távú hatásait, különösen a fenntarthatóságra és globális kockázatok kezelésére gyakorolt hatásukat. Ez a megközelítés hozzájárulhat egy olyan holisztikusabb tudományometriai keretrendszer kialakításához, amely egyensúlyt teremthet az objektív mérhetőség és a minőségi kritériumok között (Science Europe, 2023). A fenntarthatósági kockázatok kezelése során kiemelkedően fontos a vállalati stratégiák és a regionális megoldások szinergiájának erősítése, amit több kutatás is alátámaszt (Fekete-Berzsenyi et al., 2023). Ez különösen igaz a környezetmenedzsment és a fenntarthatósági célok megvalósításában. Ezért európai szinten is egyre nagyobb szerepet kap a kutatási és innovációs projektek értékelésében: az Európai Bizottság által támogatott elemzések hangsúlyozzák a tudománymetria szerepét a fenntarthatósági célok elérésében és az európai tudományos együttműködések erősítésében (European Commission, 2023). A tudománymetria alkalmazásának előnyei és kihívásai a különböző szakértők nézetei alapján egyértelműen kirajzolódnak. Egyfelől a tudománymetria számos hasznos eszközt kínál a tudományos kutatások értékelésére és rangsorolására, másfelől azonban jelentős kritikákat és problémákat is felvet. Ezek közé tartoznak a metrikák inherens korlátai, az emberközpontúság és a minőségi szempontok figyelmen kívül hagyása, valamint az alternatív értékelési módszerek hiánya. Ezek a tényezők alapvető fontosságúak, és komoly figyelmet igényelnek a tudományos kutatások értékelési folyamatában. A tudományometriai módszerek használata révén számos előny érhető el, mint például a tudományos teljesítmények objektív mérhetősége és összehasonlíthatósága. Ugyanakkor, ahogy arra a különböző szakértők rámutattak, számos kihívás és probléma is felmerül ezekkel a módszerekkel kapcsolatban. A metrikák korlátai közé tartozik például az, hogy nem minden kutatási terület vagy tudományág eredményei értékelhetők ugyanolyan metrikákkal. Az emberközpontúság és a minőségi szempontok figyelmen kívül hagyása szintén kritikus kérdés, mivel a mennyiségi mutatók gyakran nem tükrözik a kutatási munka valódi értékét és hatását. Az alternatív értékelési módszerek hiánya is komoly problémát jelent, mivel az egyoldalú metrikák használata torzíthatja a tudományos teljesítmények átfogó megítélését. A szakértők által megfogalmazott kritikák és kihívások rámutatnak arra, hogy a jelenlegi tudományometriai rendszerek nem mindig nyújtanak megbízható és hiteles képet a tudományos kutatás valódi értékéről. Ezért elengedhetetlen, hogy a tudományos közösség átfogó és kiegyensúlyozott

értékelési rendszereket alakítson ki, amelyek figyelembe veszik a különböző szempontokat és tényezőket. Az alábbi 1. táblázatban rendszerezve bemutatom az általam kiválasztott különböző szakértők álláspontjait, valamint az általuk megfogalmazott kritikákat és kihívásokat. Ezen álláspontok és kritikák részletes elemzése segíthet átfogóbb képet alkotni a tudománymetria alkalmazásának jelenlegi állásáról, és hozzájárulhat egy megbízhatóbb és hitelesebb értékelési rendszer kialakításához, amely a tudományos közösség érdekeit szolgálja.

1. táblázat: A kiválasztott tudománymetriai álláspontok, kritikák és kihívások

Szakértő	Álláspont	Kritikák és kihívások
Popp József	Fontos a tudománymetria a tudományos kutatások értékelésében és rangsorolásában.	- A metrikák korlátai és a túlzott publikációs nyomás negatív hatásai.
Oláh Judit	A tudománymetria hasznosságát hangsúlyozza, de óvatosságra int a túlzott alkalmazással kapcsolatban.	- Az emberközpontúság és a minőségi szempontok figyelembevétele.
David Colquhoun	Kritikusan áll az impakt faktor alapú értékeléssel szemben, amely ösztönzi a rövid távú gondolkodást.	- Az impakt faktor alapú értékelés hibásan ösztönzi a gyors publikálásra és nem a minőségi munkára.
Stephen Curry	A tudománymetria fontos, de más értékelési módszerekkel kombinálva kell alkalmazni.	- Más értékelési módszerek hiánya torzítja a teljes képet.
Stefan Bornstein	A tudománymetria túlságosan egyszerűsített képet fest a tudományos kutatásokról.	- Nem veszi figyelembe a kutatások sokszínűségét és bonyolultságát.
Dora D. Costa és Matthew E. Kahn	A tudománymetriai mutatók ösztönözhetik a tudományos eredmények torzítását és a rövid távú gondolkodást.	- A publikációs nyomás és az impakt faktor alapú értékelés túlzott versenyt és eredménytörzítést okozhat.

forrás:saját feldolgozás a szövegben hivatkozott szakirodalom alapján

IRODALOMJEGYZÉK

- Arcanum. (n.d.). A környezeti egyensúly felborulása és a globális kockázatok.
<https://www.arcanum.com/> letöltés: 2024.11. 28.
- Bewaretheimpactfactor. (2013). NatureMaterials, 12(2), 89. <https://doi.org/10.1038/nmat3566> letöltés: 2024.11. 28.
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. (n.d.). Tudománymetria.
<https://research.vik.bme.hu/kutatoinknak/tudomanymetria/> letöltés: 2024.11. 28.
- European Commission. (2023). Research and Innovation – ScientometricAnalysesfor EU Projects.
<https://ec.europa.eu/research/> letöltés: 2024.12. 07.
- Fekete, R. (2021). Változások és lehetőségek a tudományos publikálásban: a tudományos folyóiratkiadás tendenciái. In PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont eBooks (pp. 20–119).
<https://doi.org/10.15170/ektk-pka-2021.01> letöltés: 2024.11. 28.

- Fekete-Berzsenyi, H., Molnárné Barna, K., & Bosnyák-Simon, N. (2023). A környezeti kockázatok kezelésére irányuló vállalati stratégiák feltérképezése Magyarországon. In Integrált gondolkodás és integrált vállalati jelentés: Fenntarthatósági kockázatok a gazdasági és energetikai válság árnyékában – BGE Magyar Tudomány Ünnepe konferencia kötet 2023 (pp. 85-100). Budapesti Gazdasági Egyetem. <https://publikaciotar.uni-bge.hu/2042/> letöltés: 2024.11. 28.
- Homolya, D. (2009). Környezeti kockázatok felmérése. Paraméterek bizonytalanságának hatása a kockázatkezelési döntéshozatalra. *Vezetéstudomány - Budapest Management Review*, 40(3), 10-18. <https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/658/> letöltés: 2024.10. 20.
- Instantscience. (2023, szeptember 27). Tudománymetria 101 – avagy a tudományos teljesítménymérés alapjai. <https://instantscience.hu/2023/09/27/tudomanymetria-101-avagy-a-tudomanyos-teljesitmenymeres-alapfogalmai/> letöltés: 2024.10. 20.
- Klímapolitikai Intézet. (2019). Globális környezeti kockázati tényezők értékelése a világban. <https://klimapolitikaiintezet.hu/elemzes/globalis-kornyezeti-kockazati-trendek> letöltés: 2024.10. 12.
- Nature Index. (2022). The Role of Scientometrics in Global Sustainability Research. <https://www.natureindex.com/> letöltés: 2024.10. 12.
- Popp, J., Balogh, P., Oláh, J., Kot, S., Rákos, M. H., & Lengyel, P. (2018). Social Network Analysis of ScientificArticlesPublishedbyFood Policy. *Sustainability*, 10(3), 577. <https://doi.org/10.3390/su10030577> letöltés: 2024.02. 12.
- Science Europe. (2023). Scientometrics and Responsible Research Assessment. <https://www.scienceeurope.org/> letöltés: 2024.03. 02.
- Stoddart, C. (2016). Is there a reproducibilitycrisis in science? *Nature*. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-00067-3> letöltés: 2024.02. 12.
- Sugimoto, C., Allen, L., Jeroen, B., Cicero, T., Curry, S., De Rijcke, S., Flanagan, A., Garfinkel, M., Hill, M., Larivière, V., Lin, J., Malgarini, M., Martin, B., McVeigh, M., Mugabushaka, A. M., Murray, D., Pedrosa, R. H., Plume, A., Pringle, J., Wouters, P. (2019). RethinkingImpactFactors: New Pathways in Journal Metrics. *F1000Research*, 8, 671. <https://doi.org/10.7490/f1000research.1116751.1> letöltés: 2024.02. 12.
- Technopolis. (2020). Science Europe Studyon Research AssessmentPractices. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4915999> letöltés: 2024.02. 12.
- Tudománymetria.hu. (n.d.). Tudománymetria. <https://tudomanymetria.hu/> letöltés: 2024.02. 12.